

IJEETE JOURNAL OF RESEARCH

ISSN (Online) 2394-0573 | Volume 11 | Issue 02 | April -June 2024 | www.ijeete.com | International
Journal | I.F. 8.20

C E R T I F I C A T E O F P U B L I C A T I O N

This is to certify that

डॉ. रोहित कुमार राय

has published his/her paper entitled

"उत्तर प्रदेश मे मोटे अनाजो का उत्पादन: एक समीक्षात्मक अध्ययन"

In IJEETE, Vol.11, Issue 2, April to June, 2024

This is original and innovative. It is double-blind peer-reviewed and refereed journal.

Dr. Parag S

Editor in Chief & Publisher
IJEETE Journal of Research
ISSN: 2394-0573

हैं। सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा, फसल बीमा, और जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए दी जा रही सब्सिडी योजनाएँ किसानों को इन फसलों की ओर आकर्षित कर रही हैं। इसके साथ ही, मोटे अनाजों के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के माध्यम से भी किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर मिल रहे हैं। प्रसंस्कृत उत्पादों की निर्यात क्षमता भी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मोटे अनाजों की माँग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

अंततः, मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए चुनौतियाँ और अवसर दोनों ही विद्यमान हैं। जलवायु परिवर्तन, तकनीकी ज्ञान की कमी, और सिंचाई सुविधाओं की सीमित उपलब्धता जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। वहीं, जलवायु अनुकूल खेती, बढ़ती बाजार माँग, और सरकारी प्रोत्साहन जैसी अवसरों का लाभ उठाकर मोटे अनाजों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश में मोटे अनाजों की खेती को एक नई दिशा दी जा सकती है, जो कि राज्य की कृषि और आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है।

निष्कर्ष

मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में उत्तर प्रदेश को कई चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ता है, जो राज्य की कृषि और आर्थिक समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जलवायु परिवर्तन, तकनीकी ज्ञान की कमी, और सीमित सिंचाई सुविधाएँ जैसी चुनौतियाँ मोटे अनाजों की उत्पादकता को बाधित करती हैं, लेकिन इन चुनौतियों को दूर करने के लिए सतत प्रयास और कृषि विस्तार सेवाओं का विस्तार आवश्यक है। साथ ही, जलवायु अनुकूल खेती, स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता, और सरकारी नीतियों द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहनों से मोटे अनाजों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के महत्वपूर्ण अवसर भी उपलब्ध हैं। इन अवसरों का लाभ उठाते हुए, मोटे अनाजों की खेती को प्रोत्साहित करना न केवल राज्य की खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाएगा। उत्तर प्रदेश में मोटे अनाजों की खेती को एक समग्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रोत्साहित करने से राज्य की समग्र कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिरता सुनिश्चित की जा सकेगी।

संदर्भ

- कुमार, ए., – प्रधान, ए. (2016) जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव: भारत की खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव की समीक्षा. जर्नल ऑफ क्लाइमेट चेंज, 2(1), 79–90.
- शिफेराव, बी., प्रसन्ना, बी. एम., हेलिन, जे., – बैजिगर, एम. (2014). दुनिया को खिलाने वाली फसलें वैश्विक खाद्य सुरक्षा में मक्का द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए पिछली सफलताएँ और भविष्य की चुनौतियाँ. फूड सिक्योरिटी, 3(3), 307–327.
- पिंगाली, पी. (2015) कृषि नीति और पोषण के परिणाम – मुख्य अनाजों के प्रति व्यस्तता से आगे बढ़ना. फूड सिक्योरिटी, 7(3), 583–591
- यादव, आर. एल., – सिंह, एस. पी. (2013) भारत में ज्वार और बाजरा की उत्पादकता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन. जर्नल ऑफ एग्रोमेटियोलॉजी, 15(2), 81–86.
- तिवारी, एस., – नायक, एच. एस. (2017) भारत में बाजरा उत्पादन और विपणन का आर्थिक विश्लेषण, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स रिसर्च रिव्यू, 30(1), 29–38.
- गुप्ता, ए. के., – कौर, एन. (2017) भारत में पोषण सुरक्षा और जलवायु सहनशीलता को बाजरा के माध्यम से बढ़ाना, जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, 13(2).

उत्तर प्रदेश में मोटे अनाजों का उत्पादन: एक समीक्षात्मक अध्ययन

¹ राम सहारे, ² डॉ. रोहित कुमार राय

¹ शोधार्थी, ² पर्यवेक्षक

विभाग: अर्थशास्त्र, माधव प्रसाद त्रिपाठी राजकीय महिला महाविद्यालय खलीलाबाद, संतकबीर नगर

सार

मोटे अनाज, जो पारंपरिक खाद्यान्नों के रूप में जाने जाते हैं, उत्तर प्रदेश के कृषि परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस समीक्षात्मक अध्ययन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में मोटे अनाजों के उत्पादन की वर्तमान स्थिति, चुनौतियों, और संभावनाओं का विश्लेषण करना है। अध्ययन में बाजरा, ज्वार, रागी, और अन्य मोटे अनाजों के उत्पादन के ऐतिहासिक रुझानों, कृषि तकनीकों, सरकारी नीतियों, और बाजार की मांग का विश्लेषण किया गया है। उत्तर प्रदेश में कृषि पद्धतियों और मोटे अनाजों की खेती पर जलवायु परिवर्तन, भूमि उपयोग, और आर्थिक कारकों के प्रभाव का भी मूल्यांकन किया गया है। इस अध्ययन के निष्कर्ष उत्तर प्रदेश में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नीतिगत सिफारिशें प्रदान करेंगे, जो राज्य की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आजीविका में सुधार कर सकते हैं।

प्रमुख शब्द: मोटे अनाज, उत्तर प्रदेश, कृषि उत्पादन, बाजरा, ज्वार, रागी, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, कृषि।

उत्तर प्रदेश में मोटे अनाजों के उत्पादन के ऐतिहासिक और वर्तमान रुझान

उत्तर प्रदेश में मोटे अनाजों के उत्पादन के ऐतिहासिक और वर्तमान रुझानों को समझने के लिए विस्तृत विश्लेषण आवश्यक है, जो हमें इस क्षेत्र की कृषि परिदृश्य की गहरी समझ प्रदान करता है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:

उत्तर प्रदेश में मोटे अनाज, जैसे बाजरा, ज्वार, और रागी, पारंपरिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण खाद्य फसलें रही हैं। इन फसलों का उत्पादन प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र में होता रहा है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां की जलवायु शुष्क और कठिन होती थी। पारंपरिक कृषि पद्धतियों में मोटे अनाजों की खेती इसलिए भी लोकप्रिय थी क्योंकि ये फसलें कम जल की उपलब्धता में भी अच्छी पैदावार देती थीं और कठोर जलवायु परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता रखती थीं।

हालांकि, 1960 और 1970 के दशकों में हरित क्रांति के आगमन के साथ, उच्च उपज वाली धान और गेहूं की किस्मों का प्रसार हुआ। इन फसलों के लिए सिंचाई की बेहतर सुविधाओं और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग ने किसानों को धान और गेहूं की खेती की ओर प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप मोटे अनाजों की खेती में उल्लेखनीय कमी आई। इस समय के दौरान सरकारी नीतियों और अनुसंधान भी धान और गेहूं पर केंद्रित रहे, जिससे मोटे अनाजों की उपेक्षा हुई।

वर्तमान परिदृश्य:

हाल के वर्षों में, मोटे अनाजों की खेती में एक नया उभार देखा गया है। इस परिवर्तन के पीछे कई कारक जिम्मेदार हैं। स्वास्थ्य और पोषण के प्रति बढ़ती जागरूकता ने मोटे अनाजों की मांग को बढ़ावा दिया है। ये अनाज न केवल पोषण से भरपूर होते हैं, बल्कि इनमें ग्लूटेन की अनुपस्थिति, उच्च फाइबर, प्रोटीन, और खनिजों की प्रचुरता के कारण इनका उपभोग स्वास्थ्य के प्रति सजग उपभोक्ताओं के बीच बढ़ा है।

कृषि विविधीकरण की रणनीतियों के तहत, कई किसान अब अपनी फसलों में मोटे अनाजों को शामिल कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और जल संसाधनों की कमी के कारण, मोटे अनाजों की खेती को फिर से महत्व मिल रहा है। सरकार भी मोटे अनाजों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएँ चला रही है,